

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТИШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АНАЛ КАНАЛИ ЧАНДИҚЛИ СТРИКТУРАЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАР ВА РЕЦИДИВЛАРНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

Инагамова М.Х.^{1,2}, Баймаков С.Р.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,3}

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³«Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази» ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада анал канал чандиқли стриктураларини хирургик бартараф этишдан кейинги асоратлар ва рецидивларни қиёсий баҳолаш натижалари келтирилган. Анал канал рубцили стенози билан касалланган 135 нафар беморнинг текширув ва даволаш натижалари таҳлил қилинган. Операциядан кейинги оғриқ синдроми, қон кетиши, анал сфинктер этишмовчилиги ва дефекация бузилишлари каби асоратларнинг ривожланиши хусусиятлари ўрганилган. Анал канал стриктурасининг оғирлик даражасини Гегар бужлари ёрдамида баҳолаш усули ҳамда махсус баҳолаш тўплами ва гистоморфологик текширувга асосланган комплекс клинко-морфологик ёндашувнинг самарадорлиги қиёсий таҳлил қилинган. Дифференциал ёндашув асосида танланган хирургик тактика операциядан кейинги асоратлар ва рецидивлар частотасини камайтириши, функционал натижаларни яхшилаши ва беморлар ҳаёт сифатини ошириши аниқланган. Олинган натижалар чандиқли жараённинг оғирлик даражаси ва тўқималарнинг морфофункционал ҳолатидан келиб чиққан ҳолда индивидуал даволаш тактикасини танлаш зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлари: анал канал стриктураси, анал канал стенози, чандиқли жараён, хирургик даволаш, қон кетиши, анал сфинктер этишмовчилиги, рецидив.

ASSESSMENT OF COMPLICATIONS AND RECURRENCES AFTER SURGICAL TREATMENT OF CICATRICIAL ANAL CANAL STRICTURES

Inagamova M.X.^{1,2}, Baymakov S.R.¹, Mardonov J.N.^{1,3}

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

³«Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov», Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a comparative assessment of complications and recurrences after surgical treatment of cicatricial anal canal strictures. An analysis was performed of examination and treatment outcomes in 135 patients with cicatricial anal canal stenosis who underwent different types of surgical interventions. The study evaluated the features of postoperative complications, including pain syndrome, bleeding, transient anal sphincter insufficiency, and defecation disorders. Particular attention was paid to the comparative effectiveness of traditional stenosis assessment using Hegar dilators and a comprehensive clinical and morphological approach involving a specialized stricture assessment system and histomorphological examination. It was demonstrated that a differentiated approach to surgical management reduces the frequency of postoperative complications and recurrences, improves functional outcomes, and enhances patients' quality of life. The obtained results confirm the importance of individualized treatment strategies depending on the severity of cicatricial changes and the morphofunctional condition of tissues.

Keywords: anal canal stricture, anal canal stenosis, cicatricial process, surgical treatment, bleeding, anal sphincter insufficiency, recurrence.

ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР АНАЛЬНОГО КАНАЛА

Инагамова М.Х.^{1,2}, Баймаков С.Р.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,3}

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Национальный медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

³ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты сравнительной оценки осложнений и рецидивов после хирургического устранения рубцовых стриктур анального канала. Проведён анализ результа-

тов обследования и лечения 135 пациентов с рубцовыми стенозами анального канала, перенесших различные виды хирургических вмешательств. Рассмотрены особенности развития послеоперационных осложнений, включая болевой синдром, кровотечение, преходящую недостаточность анального сфинктера и нарушения дефекации. Особое внимание уделено сравнительной эффективности традиционных методов оценки степени стриктуры с использованием бужей Гегара и комплексного клиничко-морфологического подхода с применением специального набора для оценки стриктур и гистоморфологического исследования. Показано, что дифференцированный подход к выбору хирургической тактики позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений и рецидивов, улучшить функциональные результаты лечения и повысить качество жизни пациентов. Полученные данные подтверждают необходимость индивидуализации лечебной тактики в зависимости от степени выраженности рубцового процесса и морфофункционального состояния тканей.

Ключевые слова: стриктура анального канала, стеноз анального канала, рубцовый процесс, хирургическое лечение, кровотечение, недостаточность анального сфинктера, рецидив.

e-mail: mahliyoingamova@gmail.com

Кириш. Анал канал чандикли стриктураси колопроктология амалиётида учрайдиган оғир ва клиник аҳамиятли асоратлардан бири ҳисобланади [1,5,9]. Ушбу патологик ҳолат асосан геморроидэктомия, анал ёриқ, тўғри ичак оқмалари ва бошқа проктологик жарроҳлик амалиётларидан кейин ривожланади ҳамда анал канал деворининг чандикли деформацияси ва стенози билан характерланади [2,4,6]. Натижада беморларда дефекация актининг бузилиши, оғрик синдроми, анал каналдан қон кетиши, нажас ва газ тутилишининг бузилиши, шунингдек ҳаёт сифатининг пасайиши кузатилади [7,11,16].

Сўнги йилларда проктологик касалликлар, айниқса геморрой касаллигининг кенг тарқалиши билан боғлиқ ҳолда геморроидэктомиядан кейинги асоратлар сони ҳам ортиб бормоқда [2,3,6]. Турли муаллифлар маълумотларига кўра, анал канал стенози барча проктологик операциялардан кейин 2–9% ҳолатларда учрайди [1,4,14]. Айрим тадқиқотларда анъанавий геморроидэктомиядан кейин анал канал стриктураси 5–10% ҳолатларда ривожланиши, айрим манбаларда эса ушбу кўрсаткич 15% гача етиши қайд этилган [3,5,8]. АҚШ ва Европа давлатларида геморроидэктомия анал канал рубци стриктураларининг энг асосий сабабларидан бири сифатида баҳоланиб, ушбу патологиянинг 1,5–3,8% ҳолатларига тўғри келиши таъкидланган [11,15,16].

Анал канал стриктурасининг ривожланиш механизми асосида операциядан кейинги яллиғланиш жараёни, микроциркуляция бузилиши, тўқималар ишемияси ва ортиқча фиброз тўқима ҳосил бўлиши ётади [4,5,16]. Айниқса, кенг ҳажмли тўқима эксцизияси, юқори ҳароратли электрохирургик таъсир ва анодерманинг ортиқча резекция қилиниши кейинчалик чандикли деформация ривожланишига олиб келади [2,5]. Бундан ташқари, операция техникасидаги хатолар, яра инфекцияси, операциядан кейинги реабилитацияга риоя қилмаслик ҳам стриктура ва рецидив ривожланиш хавфини оширади [6,14].

Ҳозирги вақтда анал канал стриктураларини даволашда консерватив бужлаш усуллари, турли хил анопластика вариантлари, лазер технологиялари ва реконструктив пластик операциялар қўлланилмоқда [1,9,15]. Бироқ операциядан кейинги асоратлар ва рецидивлар частотаси ҳали ҳам юқори бўлиб қолмоқда [10,12]. Шу сабабли анал канал стриктурасининг оғирлик даражасини аниқ баҳолаш, морфофункционал ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда индивидуал хирургик тактикани танлаш муҳим аҳамият касб этади [5,16].

Сўнги йилларда морфологик ва функционал баҳолашга асосланган комплекс ёндашувлар анал канал стриктураларини даволаш самарадорлигини ошириш имкониятини кўрсатмоқда [4,9]. Анал канал тўқималаридаги фиброз ўзгаришларнинг даражаси, яллиғланиш фаоллиги ва тўқималарнинг регенератор салоҳиятини баҳолаш операция ҳажмини аниқлаш ва рецидивларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [5,16].

Шу муносабат билан анал канал чандикли стриктураларини бартараф этишдан кейинги асоратлар ва рецидивларни қиёсий таҳлил қилиш ҳамда хирургик даволаш самарадорлигини баҳолаш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади- анал канал чандикли стриктураларини хирургик бартараф этишдан кейинги асоратлар ва рецидивларни қиёсий таҳлил қилиш ҳамда турли хирургик ёндашувларнинг клиник самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот материали. Мазкур тадқиқот 2017–2024 йиллар давомида Тошкент шаҳридаги Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази кўп тармоқли клиникаси проктоло-

гия бўлими ҳамда “Соғлом умр” хусусий клиникасида анал канал чандикли стриктураси ташхиси билан стационар даволанган беморлар натижаларини таҳлил қилиш асосида бажарилди. Тадқиқотга жами 135 нафар бемор киритилди.

Барча беморларда клиник, лаборатор ва инструментал текширувлар ўтказилди. Тадқиқотга киритилган беморларда анал канал стенози белгилари — дефекация вақтида оғриқ, анал канал торлик ҳисси, қон кетиши, нажас ва газ ушлаб тура олмаслик, ич келиши қийинлашиши, доимий сурги воситаларидан фойдаланиш ва тўлиқ бўшанмаслик ҳисси кузатилди [7,11].

Қабул қилинган тўғри ичак ва анал канал стенози касаллиги ташхисли беморларни юритиш баённомасига мос ҳолда барча келиб тушган беморларда тўғри ичак ва анал канал стенози белгилари мавжуд бўлса, ташхис қўйилгандан кейин хирургик амалиёти ва консерватив 32 даволаш чора-тадбирлари мажмуасини қабул қилдилар. Қўлланилган даволаш чора-тадбирларига кўра беморлар икки гуруҳга ажратилди: 68(50,3%) нафар беморлар, уларда фақат бўйича АКСБТ ёрдамида АКС оғирлик босқичини АКСдан олинган биопсия материални гистоморфологик текширув асосида таҳлил қилиб даволаш чора-тадбирлари ўтказилган асосий гуруҳ беморлар ва 67(49,7%) анъанавий усули бўйича яни АКС оғирлик даражасини гегаз бужлари ёрдами баҳолаб даволаш чора-тадбирлари ўтказилган назорат гуруҳи беморлар (1-жад.).

1-жадвал

Текширилувчи беморлар гуруҳлардаги тақсимоти

Жинси	Назорат гуруҳи- 67(49,7%)	Асосий гуруҳ 68(50,3)	Жинс бўйича беморлар сони
Эркак	38-55,8%	31-46,26%	69
Аёл	30-44,11%	36-53,73%	66

Биз томонимиздан текширилган барча беморлар жинси, ёши ва ёндош патологияси, беморнинг шикоятлари, анамнезида ўтказган жарроҳлик амалиёти, анал канал стриктуралари даражаси, касалликнинг давомийлигига кўра тақсимланди. Демак, барча беморларда асосан оғриқ синдроми, хожатга чиққанда қон келишига, анал каналнинг торлик ҳиссига, дефекацияда тулиқ бўшанмаслик ҳиссига, доимий сурги воситасидан фойдаланишга, нажас ва газни тутилиши, оғриқли дефекация шикоятлари каби симптомлари кузатилди. Хирургик бўлимида барча беморларда лаборатор-инструментал текширишлар ўтказилди. Беморларнинг умумий ҳолатини баҳолаш, даволаш тактикасини ишлаб чиқиш ва хирургик тактика усуллари танлаб олиш, беморлар жинсига, ёндош касалликларига, ёшига, анамнезида ўтказган касаллигига, беморнинг шикоятлари, анал канал стриктураси оғирлик даражаси, касалликни ривожланиш давомийлигига кўра тақсимланди ва аҳамиятга олинди. Беморларнинг анамнезида жарроҳлик амалиёти аралашуви турларига кўра бемордан: геморроидэктомия жарроҳлигидан кейин 114(84,4%), сурункали анал канал ёриғи 17(12,6%), тўғри ичак оқмаси 4(3%) ташкил этди (2-жад.).

2-жадвал

Беморларнинг анамнезидан ўтказган касаллиги турларига кўра тақсимланиши (n=135)

Касаллик турлари	(n=135)	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
Геморрой	114 (84.4%)	55 (40,7%)	59 (43,6%)
Сурункали анал ёриқ	17 (12.6%)	11 (8,15)	6 (4,44%)
Тўғри ичак оқмаси	4 (3%)	2 (1,5%)	2 (1,5%)

Беморларда анал канал торайиши босқичини аниқлашда А.М.Аминев классификацияси бўйича (1973) Гегаз кенгайтиргичи ёрдамида назорат гуруҳи ажратилди. Асосий гуруҳда анал канал торайиши босқичини анал канал стриктурасини баҳоловчи тўплам ёрдамида гуруҳларга ажратилди. Компенсация босқичида анал канал оғриқсиз ҳолда Гегаз кенгайтиргичини ўтказиб, №13-18 гача диаметр қайд қилинса, бу эса анал каналнинг деярли меъерий кўрсаткичига яқин бўлган кўрсаткич деб олинди. Анал канал субкомпенсация босқичида – Гегаз кенгайтиргичи билан ўлчанганда №7-12 гача диаметрга тенг бўлди. Агар анал канал оғриқли ҳолда Гегаз кенгайтиргичини ўтказиб, унинг диаметрин №6 ва ундан кичик бўлганда Здаражали торайиш деб қайд қилинди. Беморларимизнинг асосий сонинг иккала гуруҳда ҳам анал каналнинг субкомпенсация босқичини ташкил этди (3 ва 4-жад.). Компенсация босқичидаги стенозли беморларда консерватив даволаш чора-тадбирлари яхши самара берди.

Беморларнинг анал канал стриктуралари оғирлик даражаси турларига кўра назорат гуруҳини тақсимланиши (n=67)

Торайиш даражаси	Анал канал диаметри	Назорат гуруҳи	
		Abs	%
Компенсация	1.3-1.8 см	12	17.9%
Субкомпенсация	0.7-1.2 см	35	52.2%
Декомпенсация	0.6см ва кичик	20	29.85%

Беморларнинг анал канал стриктуралари оғирлик даражаси турларига кўра асосий гуруҳини тақсимланиши (n=68)

Торайиш даражаси	Анал канал диаметри	Назорат гуруҳи	
		Abs	%
Компенсация	1.3-1.8 см	21	30.89%
Субкомпенсация	0.7-1.2 см	29	42.64%
Декомпенсация	0.6см ва кичик	18	26.47%

Геморроидэктомия жарроҳлик амалиёти анамнезида ўтказган I-гуруҳ беморларнинг 55 тадан 37 (54.4%) таси чандикли стриктураларнинг сабаби Миллиган-Морган усули бўйича геморроидэктомия жарроҳлик амалиёти бажарилди, шуларда 19 (27.94%) -электрохирургия “Ligasure” аппарати ёрдамида геморроидэктомия бўлди, 12 (17.94%) ҳолларда эса беморлардаги чандикли стриктуралар сабаби хирургик лазер нурлари ёрдамида геморроидпекция амалиёти бўлди. II-гуруҳ 67та беморларда эса, 39 (58.20%) беморларда Миллиган-Морган усулида бажарилган геморроидэктомия сабаб бўлган, 19 (28.35%) беморларда эса электрохирургик геморроидэктомия, ва 9 (13.43%) да лазерли геморроидэктомия р=0,001 (3-5-жад.).

Тадқиқотларнинг беморлар гуруҳларига боғлиқ ҳолда чандикли стриктуралари келиб чиқиш сабабларининг таҳлили

Операция турлари	N=67	%	N=68	%
Миллиган Морган	39	58,20%	37	54,4%
Лигашур	19	28,35%	19	27,94%
Лазер	9	13,43%	12	17,64%

Шундай қилиб, анал канал стриктуралари келиб чиқиши сабабларини ўрганиш кўрсатдики, тақиқотлар қатнашчилари беморларда анал канал стриктураларнинг келиб чиқиши сабаблари бўйича статистик ишончли фарқлар қайд этилмади. Бироқ анал канал стриктуралари келиб чиқиши сабаб ва оқибатлари кўрсаткичлари бўйича иккла гуруҳларда ҳам Миллиган-Морган усули бўйича ўтказилган геморроидэктомия жарроҳлик амалиёти бўлди. Демак улушлар бўйича таҳлиллари кўрсатдики, 60% дан ортиқ беморларда I ва II гуруҳларда ҳам айнан классик усулидаги геморроидэктомия жарроҳлик амалиёти бўлди.

Олинган натижалар кўрсатмоқдаки, беморларни жарроҳлик амалиётига кўра гуруҳлардаги жарроҳлик амалиётидан кейинги асоратлар ўз хусусиятлари бўлиб аниқ қонуниятларга эга. Демак тадқиқот гуруҳларидаги беморларда кўпгина ҳолларда (70%) анал канал стриктураси компенсация ва субкомпенсация босқичларидаги даражалар бўлди (3-5-жад.).

Тадқиқот усуллари. Анал канал стриктураси ривожланиш босқичига кўра баратараф этилгандан кейинги асоратларни юзага келиб, амалиётдан кейинги даврда яқин ва кечки асоратлар бемор ҳаётий сифат кўрсаткичларини пасайтиради, бу эса беморларга рухий эмоционал таъсир қилади. Масалан яқин асоратлардан йиринглаш, сфинктер спазми ва ўткир сийдик тугилиши, бизнинг кузатувимизда қайд этилмади. Қон кетиши фақат бир ҳолатда қайд этилди. У жарроҳлик амалиётдан 7 кундан ўтгач аниқланган ва беморнинг кунига дефекация вақтида 20-30 мл қон ажратиши билан намоён бўлган. Дефекация мушак аппаратининг ўткинчи заифлиги туфайли

кийинлашган, қон ажралиши анодерма нуқсонларидан келиб чиққан ва маҳаллий оғриқсизлантириш остида анодермани икки алоҳида чок билан тикиш орқали бартараф этилган. Кучсиз даражада эса ўткинчи анал етишмовчилигини кузатилди. Бу вақти билан газларни ёмон ушлаб қолиш ва тунда оз миқдорда ичак шиллиғининг ажралиши кўринишида операциядан кейин тахминан бир ой давомида намоён бўлди. Шу сабабли, дастлабки 12 нафар беморда сфинктерометрия (аноректал манометрия) ўтказдик. Бу ёпувчи аппарат функциясини баҳолаш ва беморларни кейинги даволаш тактикасини аниқлаш учун қўлланилди. Сфинктерометрия операциядан 2-3 ой ўтгач амалга оширилди ва операциядан кейинги яраларнинг битиш муддатларига ҳамда оғриқ синдромининг йўқолишига боғлиқ эди. Бирок, операциядан кейинги иккинчи ойнинг охирига келиб, барча беморларда орқа чиқарув тешиги томонидан герметикликнинг бузилишига оид субъектив шикоятлар йўқолди. Ўтказилган тадқиқотлар анал етишмовчилиги белгилари йўқлигини кўрсатди.

6-жадвал

Анал канал стриктурани бартараф этишдан кейинги асорат

Асорат	Асосий гуруҳ (n=68)	%	Назорат гуруҳ (n=67)	%
Бор	5	7.35%	27	40.29%
Йўқ	63	92.6%	40	59.69%

АКС бартараф этилгандан кейин асосий гуруҳда 5 нафар (7.35%) асорат кузатилиб, анал сфинктер етимовчилиги, жарохат қонаши, дефекация вақтида оғриқ бўлиб 1-2ой давомида бу беморга дискомфорт келтириб чиқарди. Бу кўрсаткичлар вақт ўтиши билан жарохатда эпителизация, грануляцияланиши сабаб беморда шикоят камайишига сабаб бўлди. Асосий гуруҳ таққосланганда кўриниб турибтики АКСБТ ёрдамида оғирлик даражаси баҳолаб, гистоморфолгик текширувга асосланиб даволанган беморлар гуруҳида 92.6% натижа ижобий бўлган. Назорат гуруҳида эса 59.69% натижа ижобий баҳоланган (6-7 жад.).

7-жадвал

Анал канал стриктурани бартараф этишдан кейинги рецидив

Рецидив	n=68	%	n=68	%
Бор	2	2.94%	17	22.3%
Йўқ	66	97.05%	52	77.6%

Компенсация босичида асосий гуруҳда рецидив кузатилмади, назорат гуруҳида 2та кузатилди. Субкомпенсация боскиичининг асосий гуруҳида 1та рецидив кузатилди, назорат гуруҳида эса 8та рецидив кузатилди (7-жад.).

8-жадвал

АКС оғирлик босқичига кўра амалиётдан кейин асоратлар ва реседивлар ривожланиши

АКАКС босқичи	Назорат гуруҳи (n=67)	Асорат	n=67	Рецидивлар
Компенсация босқичи	12	2	12	2
Субкомпенсация босқичи	35	18	35	8
Декомпенсация босқичи	20	7	20	5

АКС оғирлик босқичига кўра даволаш усули танлаб муолажа ўтказилган. Компенсация босқичида беморлар сони: 12 та, асоратлар сони: 2 та (16.7%)ни ташкил қилди. Характерли асоратлар: дефекациядан кейинги оғриқ, оз миқдори қон кетиши. Субкомпенсация босқичи: беморлар сони: 35 та, асоратлар сони: 18 та (51.4%)ташкил қилди. Характерли асоратлар: Қабзият вақтида дефекация муаммолари, такрорланувчи анал йориклар, яллиғланиш жараёнлари, қон кетишнинг кўпроқ бўлишидир. Декомпенсация босқичи: беморлар сони: 20 та, асоратлар сони: 7 та (35%)ни ташкил қилди. Асосий асоратлар: Қаттиқ кийинчиликлар билан дефекация, тез-тез рецидивлар, кўп миқдорда қон кетиш. Статистик таҳлил энг кўп асоратлар субкомпенсация босқичида (51.4%) ташкил қилди. Декомпенсацияда асоратлар сони нисбатан кам (35%), лекин асоратларнинг оғирлиги юқори. Компенсация босқичида энг кам асоратлар (16.7%). Асоратларнинг пайдо бўлиш сабаблари: Стриктуранинг қаттиқлиги ва кенглиги, яллиғланиш жараёнларининг даражаси ортиши, амалиёт

техникасининг нотўғрилиги, беморнинг реабилитация тартибига риоя қилмаслиги. Профилактика чоралари: Компенсация босқичида консерватив даволашни кенгрок қўллаш керак. Субкомпенсация босқичида бужлаш амалиётини диққат билан амалга ошириш. Декомпенсация босқичида кўп тармоқли ёндашиш (хирургия+реабилитация). Барча босқичларда мунтазам диспансер кўриклари. Шундай қилиб анализ кўрсатадики, субкомпенсация босқичида асоратларнинг ривожланиши энг юқори даражада (51.4%). Бу босқичда оператив интервенцияларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини янада такомиллаштириш зарур. Декомпенсация босқичида асоратлар нисбатан камрок, лекин уларнинг оғирлиги ва таъсири кучлироқ. Компенсация босқичида энг яхши натижалар қайд этилган (6-8 жад.).

Анал канал стриктурасининг оғирлик босқичи бўйича рецидивлар тахлили. Умумий статистика: Текширилган беморлар сони: 67 та. Умумий рецидивлар сони: 15 та (22.4%). Рецидивсиз беморлар: 52 та (77.6%). Босқича кўра рецидивларнинг тақсимланиши: Компенсация босқичи: беморлар сони: 12 тани ташкил қилди. Рецидивлар сони: 2 та (16.7%)ни ташкил қилди. Характерли хусусиятлар: Рецидивлар энг камрок. Қайта даволашга жавоб яхши. Субкомпенсация босқичи: беморлар сони: 35 та. Рецидивлар сони: 8 та (22.9%). Асосий хусусиятлар: Энг кўп рецидивлар бу такрорланувчи стриктуралар ҳамда қайта операцияга эҳтиёж кўпроқ. Декомпенсация босқичи: беморлар сони: 20 та. Рецидивлар сони: 5 та (25%)ни ташкил қилди. Хусусиятлар: Рецидивларнинг оғирлиги юқори бўлиб, қайта даволаш қийин кўп ҳолларда радикал операция талаб қилинади. Статистик таҳлил қилинганда энг кўп рецидивлар субкомпенсация босқичида (22.9%) ни ташкил қилди. Декомпенсация босқичида рецидивлар сони нисбатан кўпроқ (25%), лекин бу босқичда беморлар умумий сони камрок. Компенсация босқичида энг кам рецидивлар (16.7%). Рецидивларнинг асосий сабаблари: Тўқималарнинг етишмаслиги (ишемия). Яллиғланиш жараёнларининг давом этиши. Операция техникасининг нотўғрилиги. Беморларнинг реабилитация тартибига риоя қилмаслиги. Рецидивларнинг олдини олиш чоралари: Компенсация босқичида консерватив усулларни кўпроқ қўллаш. Субкомпенсация босқичида операцияни мукамалроқ бажариш. Декомпенсация босқичида радикал операцияларни кўпроқ қўллаш. Барча босқичларда мунтазам назорат ва диспансеризация. Тадқиқот натижалари кўрсатадики, субкомпенсация босқичида рецидивлар энг кўп (22.9%), декомпенсация босқичида эса рецидивларнинг оғирлиги юқори (25%). Компенсация босқичида энг яхши натижалар қайд этилган (16.7% рецидив). Бу маълумотлар клиник амалиётда стриктуранинг босқичига кўра индивидуал ёндашишнинг аҳамиятини таъкидлайди.

Хулоса. Олинган натижалар тахлили шуни кўрсатдики, анал канал чандикли стриктураларини хирургик даволашда морфологик ва функционал мезонларга асосланган дифференциал ёндашув юқори клиник самарадорликка эга ҳисобланади. Анал канал стриктурасининг оғирлик даражасини комплекс баҳолаш операция ҳажмини индивидуал танлаш имконини бериб, операциядан кейинги асоратлар ва рецидивлар сонини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилди. Тадқиқот натижаларига кўра, асосий гуруҳда операциядан кейинги асоратлар 7,35% ҳолатларда кузатилган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 40,29% ни ташкил қилди. Шунингдек, рецидивлар частотаси асосий гуруҳда 2,94% бўлган ҳолда, назорат гуруҳида 22,3% гача етгани қайд этилди. Олинган натижалар қўлланилган комплекс клинко-морфологик ёндашувнинг самарадорлигини тасдиқлайди.

Анал канал стриктурасининг субкомпенсация босқичида асоратлар ва рецидивлар энг юқори даражада кузатилиши аниқланди. Бу босқичда анал канал тўқималарида фиброз ўзгаришлар, микроциркуляция бузилишлари ва яллиғланиш жараёнларининг нисбатан юқори фаоллиги операциядан кейинги функционал тикланиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиши билан изоҳланади. Тадқиқот давомида анал сфинктер функциясини баҳолаш мақсадида ўтказилган сфинктерометрия натижалари операциядан кейинги кечки даврда сфинктер функционал кўрсаткичларининг барқарорлашишини кўрсатди. Бу эса қўлланилган хирургик тактиканинг функционал жиҳатдан хавфсизлигини тасдиқлайди.

Шундай қилиб, анал канал чандикли стриктураларини даволашда морфологик таҳлил ва функционал баҳолашга асосланган индивидуал ёндашув операциядан кейинги асоратлар профилактикаси, рецидивларни камайтириш ва беморлар ҳаёт сифатини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Амалий тавсиялар: - Анал канал чандикли стриктураларида операциядан олдин стриктура оғирлик даражасини комплекс баҳолаш тавсия этилади; - Субкомпенсация ва декомпенсация босқичларида морфологик текширув натижаларига асосланган дифференциал хирургик ёндашувни қўллаш мақсадга мувофиқ; - Геморроидэктомия вақтида анодерма тўқималарини ортиқча резекция қилишдан сақланиш зарур; - Операциядан кейинги даврда беморларда анал сфинктер функциясини динамик кузатиб бориш ва реабилитация чораларини ўз вақтида ўтказиш керак; - Анал канал

стриктураларининг рецидивларини олдини олиш мақсадида беморларни мунтазам диспансер назоратига олиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Черепинин М.Ю., Лутков И.В., Горский В.А. Современные методы лечения анальных стенозов. Медицинский центр Елены Малышевой, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова Том 41, №2 (2024).
2. Майстренко Н. А. и др. Геморроидэктомия с применением современных высокоэнергетических устройств: преимущества, недостатки и спорные вопросы (обзор литературы) //Вестник хирургии имени ИИ Грекова. – 2022. – Т. 181. – №. 4. – С. 98-105.
3. Багдасарян Л.К., Багдасарян С.Л. Модификация закрытой геморроидэктомии, предотвращающая стриктуру анального канала //Колопроктология.-2011. № S3 (37)/-С,22,
4. Балицкий В.В., Захараш М.П., Курик Е.Г., Захараш Ю.М. Хирургическое лечение сочетанной патологии анального канала и прямой кишки с применением современных технологий //Новости хирургии. – 2021. Т.29. №4. -С 434-444
5. Балицкий В.В., Захараш М.П., Курик Е.Г., Захараш М.П. Морфологические изменения тканей после применения высокочастотных электрохирургических изменений тканей после применения высокочастотных электрохирургических аппаратов “erbe iss 200” и “эфа” при лечении сочетанной патологии анального канала и прямой кишки // Морфология. – 2018.-Т 12. № 4-С. 6-11.
6. Благодарный Л.А. Профилактика послеоперационного образования стриктур анального канала после геморроидэктомии // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2018. – Т.13. №2. -С. 450-451.
7. Брота А.В., Кухто А.П., Базиян-Кухто Н.К., Борота А.А. Хирургическое лечение сочетанной неопухолевой патологии анального канала и прямой кишки // Новообразование. -2017. – Т9. № (19). С.237-239.
8. Возможности эндоскопических методов в лечении стриктур толстокишечных анастомозов (обзор литературы) : научное издание / О.А. Майновская [и др.] // Колопроктология : научно-практический медицинский журнал. -Москва : Общероссийская общественная организация «Ассоциация колопроктологов России» . -2020- Том 19 №3. -С 113-119.
9. Баймаков С. Р. и др. Оценка риска рубцовой стриктуры анального канала в зависимости от выбора метода лечения при геморроидэктомии //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 162-168.
- 10.Затачаев А.В., Мухин А.С., Ермолаева Е.Н., Отдельнов Л.А. Новая методика формирования отсроченного межкишечного компрессионного анастомоза //Журнал медиаль. -2014. №4(14). -С17-19.
- 11.Ионов А.Л., Лука В.А., Макаров С.П., Андреев Е.С. и др. Малоинвазивные методы лечения непротяженных стенозов ануса и прямой кишки // Детская больница. 2011. -№ 2 (44). -С 21-25.
- 12.Ионов А.Л., Лука В.А., Макаров С.П., Андреев Е.С., Сулавко Я.П. Выбор метода лечения приобретенных стенозов анального канала и прямой кишки у детей // Колопроктология. -2011. -№ 1 (35). -С31-36.
- 13.Казарезов О.В. клиническое значение вариантной прямой кишечных атрерий в хирургическом лечении рака прямой кишки. Автореф.к.м.н. Москва.2015-с23С.
- 14.Кахарова Р.А., Иброхимов Ю.Х., Рабиев А.Х. Хирургические аспекты лечения послеоперационных сужений анального канала //Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. -2019. №1. -С33-36.
- 15.Криворотов Н.А.,Есауленко В.А. Выбор алгоритма лечения послеоперационных рубцовых стриктур прямой кишки и анального канала вследствие оперативных вмешательств по поводу обшпрктологической патологии: Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины. Материалы 74-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием. -2016. С. 136-137.
- 16.Кузьминов А.М., Фоменко О.Ю., Мухин И.А. и др. Функция анального сфинктера после геморроидэктомии//Российский журнал гастроэнтрологии, гепатологии, колопроктологии.-2019. -Т 29, №3,-С.18-24.

Иктибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1106–1112. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430733>